

SEMBLANZA DE LA DRA. MARTA EUGENIA ZÚÑIGA DE VELÁZQUEZ

Dra. María T. Prado.

Médico Especialista en Anestesiología. Expresidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología.
Maracaibo, Venezuela.

El autor declara no tener conflictos de interés.

ORCID: 0009-0001-8015-9593

Autor de correspondencia: maria_teresa_prado@hotmail.com

Recibido: 07 / 01 / 2026

Aceptado: 29 / 01 / 2026

DOI:

*“Algunas personas vienen a nuestras vidas como bendiciones. Algunas vienen a nuestras vidas como lecciones”
Hermana Teresa de Calcuta.*

El siete de septiembre de 1945, nació Marta Eugenia Zúñiga Rodríguez en la ciudad de San José de Costa Rica. Sus padres son Max Zúñiga Soto, de profesión ebanista y su madre Marita Rodríguez de Zúñiga, de profesión maestra. La recién nacida es la menor de tres hermanas Teresita, María de los Ángeles y Marta Eugenia.

Foto familiar.

A la edad de tres años sus padres se trasladaron a Venezuela y se residenciaron en la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, donde viven durante dos años y se regresan a su ciudad natal. Posteriormente la familia decide retornar a Venezuela residenciándose en la ciudad

de Maracaibo, estado Zulia, donde viven dos años más, y deciden volver a su San José de Costa Rica, donde cursó sus estudios de primaria y bachillerato.

Primera visita a Venezuela.

En 1964 ya con 19 años cumplidos, inicia sus estudios superiores en la Facultad de Medicina, Universidad del Zulia (LUZ), culminando su carrera en el año 1971 con el título de Médico Cirujano.

Durante los años 1972 y 1973 cursó su Posgrado de Anestesiología en el Hospital Santa Casa de la Misericordia, en Sao Paulo, Brasil. Retornó a Maracaibo, y en el año 1974, inició su trabajo como

Médico Adjunto al Servicio de Anestesiología del Hospital Central “Dr. Antonio José Urquinaona”, ubicado en la avenida el Milagro entre las calles Carabobo y Venezuela, bajo la tutela en esta oportunidad del Doctor Hugo Morales Maggiolo, Jefe del Servicio en aquellos años.

Grado de Médico, Noviembre 1971.

En el año 1975 en LUZ, se creó el Posgrado de Anestesiología bajo la dirección del Doctor Hugo Morales Maggiolo y la Doctora Marta Zúñiga, fue nombrada monitora de esta novedad académica,

Con su Papá el día de la graduación.

dedicando desde entonces su vida profesional y humana a la academia en el Hospital Central “Dr. Urquinaona”. Su eje vital ha sido la formación y capacitación del talento humano en el Posgrado de Anestesiología de LUZ. Desde

el año 2002 fue nombrada Directora de este Posgrado. Durante 50 años su vida profesional ha sido ejemplo a seguir por varias generaciones de médicos, ha formado más de 300 especialistas en el área, y ha sido tutora en más de 100 tesis para opción a grado en LUZ.

Día del Matrimonio en el Hogar Clínica San Rafael, 1979.

En el año 1979, con 34 años de edad, contrae matrimonio con el Doctor Joni Enrique Velázquez Montero, también médico de profesión y especialista en Anestesiología, a quien todos cariñosamente llamamos Viejo. Al año siguiente, nace su primogénito y único hijo Carlos Alberto Velázquez Zúñiga, quien actualmente ejerce como Comunicador Social, mención Audiovisual.

Con su hijo recién nacido Carlos Alberto.

En el año 1997 la Doctora Marta recibió el título de Doctora en Ciencias Médicas, con una notable tesis de

grado titulada: “Test del despertar en cirugía de Columna” con el propósito de corregir escoliosis. Argumentaba que el material de síntesis, Varilla de Harrington, si se estiraba mucho en la columna, podrían quedar secuelas como parálisis de miembros inferiores, incontinencia urinaria, etc.

Graduación en Ciencias Médicas en el año 1997

A su vez, sostenía en su tesis doctoral que despertaba al paciente durante la operación en forma muy ligera y se le decía que moviera suavemente sus miembros inferiores. Si esto sucedía, indicaba que la médula espinal no estaba tan estirada como para tener secuelas. Entonces terminaban la cirugía, anestesiando rápidamente al

paciente. “Mi idea era evitar secuelas en pacientes operados, y que no tuvieran que volver a operarse”.

Durante más de 10 años la Doctora Marta, paralelamente también desempeñó una gran actividad gremial y científica como Presidente del Capítulo Zuliano de Anestesiología en los años 1986 al 1995, hoy llamada Seccional Zuliana de Anestesia, continuando así con su vocación de sanar y de enseñar sembrando ciencia y conciencia en los residentes y especialistas en anestesiología, brindando múltiples actualizaciones y dictando pautas sobre las normas de seguridad en el ejercicio de esta especialidad en la ciudad de Maracaibo.

Sus grandes amores Joni su esposo y Carlos su hijo.

En el año 1999, nuestra gran pionera ocupó el cargo de vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Innumerables han sido las jornadas y los congresos nacionales e internacionales a los cuales ha asistido como expositora y representante de la Anestesiología Zuliana, sembrando su experiencia profesional en las diferentes latitudes geográficas, razones por lo que fue calificada para el Reconocimiento otorgado por la Sociedad Venezolana de Anestesiología como Maestra de la Anestesia en el año 2007, condecoración que recibió con gran júbilo y agradecimiento.

Así mismo, en el año 2010, recibió la máxima distinción del Gremio de Anestesiólogos Venezolanos. La Asamblea de la Sociedad Venezolana de Anestesiología y su Junta Directiva la nombró Epónimo del XX Congreso Venezolano de Anestesiología, celebrado en el hotel Crowne Plaza Maruma en la ciudad de Maracaibo, con la presencia de invitados nacionales e internacionales de gran relevancia en la anestesia mundial y la asistencia de más de 1.500 profesionales de todo el país.

Afiche del Congreso XX que lleva su nombre

Se resalta que a la Doctora Marta le gusta compartir su vida familiar con sus hermanas, amigos y sus grandes amores Joni y Carlos, pero lo más sobresaliente en ella es el gran amor que tiene y brinda a todas las personas que ha formado, dejando una profunda huella en nuestros corazones; cuando nos llama la atención nos dice así “mire mijito” y con esta frase nos va corrigiendo en la práctica de las diferentes técnicas anestésicas. Sus grandes valores son la amistad, la lealtad, el amor, y su sabiduría, compartir con ella es siempre una gran alegría, también le gusta viajar y conocer las culturas de innumerables países a los cuales ha visitado.

Sus hermanas María de los Ángeles y Teresita

La Doctora Marta en su andar profesional y científico ha asistido a innumerables congresos internacionales donde ha conocido los avances de la tecnología mundial y los ha puesto en práctica en nuestros posgrados y en su práctica asistencial. Así

Inauguración de la Oficina del Servicio de Dolor

mismo, en marzo del 1999 junto con la Doctora Gilda Gómez fue fundadora del Servicio de Dolor del Hospital Central “Dr. Urquinaona” y es pionera en la Terapia del Dolor en la región zuliana, fomentando el primer curso de entrenamiento en dolor, con sus respectivas jornadas.

Reseña en el diario Panorama de la Apertura del Servicio de Dolor en el Hospital Central

Es importante destacar que la Doctora Marta Zúñiga de Velázquez, fiel a su vocación y con sus 62 años ininterrumpidos de servicio profesionales, se desempeña como Jefe del Servicio de Anestesia del Hospital Hogar Clínica San Rafael San Juan de Dios en la ciudad de Maracaibo.

Estas líneas son un reconocimiento para honrar en vida a nuestra Maestra, forjadora de profesionales, destacando su dedicación, paciencia y entrega en la formación de nuevas generaciones, dejando una huella imborrable en sus estudiantes. Su labor trasciende la enseñanza, al sembrar valores, conocimiento y esperanza, convirtiéndola en un pilar fundamental para la sociedad.

Dra. María Teresa Prado